

PROTOCOLO DO ESTUDO EXPERIMENTAL

Este documento apresenta o protocolo desenvolvido para a condução do *survey* e das entrevistas. Para analisar identificar o impacto do tecnoestresse no ambiente de desenvolvimento de software e no bem-estar dos profissionais da área de TI a partir da perspectiva de profissionais, foram conduzidos um *survey* exploratório seguindo as diretrizes descritas por Molléri (2016) e entrevistas com um grupo de participantes. O documento é dividido em cinco partes: 1) Objetivo da Pesquisa; 2) Identificação Caracterização do Público-Alvo e Planejamento da Amostragem o; 3) Planejamento e escrita do instrumento; 4) Execução do Piloto; e 5) Extração e Análise dos Dados.

1. Objetivo da Pesquisa

O modelo *Goal-Question-Metric (GQM)*, proposto por Basili (1984), foi utilizado para definir o objetivo do *survey* e das entrevistas que consistem em:

“Analisar o fenômeno do tecnoestresse, com o propósito de compreender seus impactos sobre profissionais e o ambiente de desenvolvimento de software, sob a perspectiva dos profissionais de TI, no contexto das empresas de TI do Brasil.”

Para alcançar o objetivo da avaliação, são derivadas as seguintes Questões de Pesquisa (QP) para serem respondidas:

- **QP1: Quais aspectos do tecnoestresse de acordo com as métricas da escala RED/TIC que influenciam no bem-estar dos profissionais de TI?**
- **QP2: Quais são os impactos do tecnoestresse no ambiente de desenvolvimento de software de empresas de TI?**
- **QP3: Quais são as possíveis intervenções para prevenir ou minimizar os efeitos negativos do tecnoestresse nos profissionais e empresas de TI?**

2. Identificação, Caracterização do Público-Alvo e Planejamento da Amostragem

O público-alvo desta pesquisa é composto por profissionais brasileiros que atuam em diferentes funções em empresas de desenvolvimento de software distribuídas pelo país. Para a composição da amostra, adotou-se um método de amostragem não probabilística, no qual a seleção dos participantes ocorre de forma não aleatória (Kasunic, 2005).

A seleção dos respondentes foi realizada por meio de convites encaminhados por e-mail a profissionais da área de TI, complementada por anúncios em redes sociais profissionais, como o LinkedIn, e em aplicativos de comunicação amplamente utilizados, como *WhatsApp* e *Telegram*. Essa estratégia buscou ampliar o alcance da pesquisa e favorecer a diversidade na composição da amostra.

3. Planejamento e escrita dos instrumentos

O questionário eletrônico foi desenvolvido utilizando a ferramenta *Google Forms*. Trata-se de um questionário semiestruturado, contendo 24 questões divididas em três tipos: múltipla escolha, escala (avaliação) e questões abertas. Nas questões de escala de avaliação, utilizou-se a escala Likert (1932) de cinco níveis, sendo o nível mais alto definido por “Concordo totalmente” e o nível mais baixo por “Discordo totalmente”.

As questões foram organizadas em três seções. A primeira apresenta o *survey*, explicitando seus objetivos e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A segunda seção é destinada à caracterização dos participantes. A terceira reúne informações sobre a percepção dos profissionais de TI quanto aos aspectos, impactos e possíveis intervenções relacionados ao tecnoestresse. Após a elaboração do questionário, foi conduzido um estudo piloto com o objetivo de verificar sua adequação e validar se o instrumento atende aos objetivos propostos.

Além do *survey*, foram conduzidas entrevistas semi-estruturadas com o objetivo de complementar os dados quantitativos e aprofundar a análise qualitativa sobre o fenômeno do tecnoestresse. A seleção dos participantes considerou critérios como disponibilidade, gênero, cargo ocupado e tempo de experiência na área de TI. No total, seis entrevistas foram realizadas com profissionais que apresentavam perfis distintos no setor, assegurando maior diversidade de variáveis relacionadas à experiência e ao conhecimento. Todas as entrevistas foram conduzidas de forma remota, por meio da plataforma *Google Meet*.

4. Execução Piloto

Uma forma de verificar a validade de um instrumento é por meio da avaliação do seu conteúdo. Para avaliar o *survey* foi utilizado quatro questões abertas propostas por Hauck et. al (2011). Nesse contexto, um grupo de seis participantes, sendo três do sexo masculino e três do sexo feminino, atuantes em diferentes cargos e com distintos níveis de experiência na área de TI.

Esses participantes foram selecionados pela disponibilidade e convidados via *WhatsApp* e responderam as quatro questões e enviaram feedbacks sobre o *survey*. A avaliação dos

participantes foi positiva, com sugestões para: (i) inclusão de questões sobre carga de trabalho e prazos em projetos de software para identificar se o excesso de tarefas, prazos curtos ou retrabalho estão associados ao aumento da fadiga e ansiedade; e (ii) adição de indicadores sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional para avaliar em que medida a exigência de disponibilidade constante (e.g., responder mensagens fora do horário de expediente, realizar horas extras em home office) contribui para impactos negativos no bem-estar dos profissionais.

5. Extração e Análise dos Dados

Após a coleta dos dados, os resultados foram exportados para excel e em seguida tratados e analisados utilizando a ferramenta Google Data Studio¹.

O procedimento de análise foi desenvolvido em três etapas (i) qualitativa; (ii) quantitativa; (iii) triangulação dos dados. Para a análise qualitativa dos dados foi adotada a técnica de análise de conteúdo (Bardin, 2011) e técnica de codificação aberta Vollstedt e Rezat (2019) a fim de categorizar os dados coletados pro meio das respostas descritivas. Já para análise quantitativa foi aplicada a técnica de análise descritiva, a fim de identificar a frequência, média, mediana e desvio padrão dos dados coletados. Na última etapa foi realizada a triangulação dos dados que consiste em uma análise integrada dos dados quantitativos e qualitativos para identificar convergências ou divergências de resultados e sua relação (Basso et al., 2016).

REFERÊNCIAS

Basili, V. R. and Weiss, D. M. (1984). A methodology for collecting valid software engineering data. *IEEE Transactions on software engineering*, (6):728–738.

Bardin, L. (2011). *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70.

Basso Júnior, A., Persch, L., Kiekow, A., Seben, P., Gubert, F., and Tondolo, V. T. (2016). Triangulação: uma ferramenta de validade e confiabilidade. *SINERGIA*, 20(1):19–28

Hauck, C. R. and Von Wangenheim, C. G. and Von Wangenheim, A. Método de aquisição de conhecimento para customização de modelos de capacidade/maturidade de processos de software. Relatório técnico, INCoD, Florianópolis, SC, 2011.

Kasunic, M. (2005). *Designing an effective survey*. Pittsburgh: Carnegie Mellon University.

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Journal Archives of Psychology*, 22(40):1–55.

Molléri, J. S., Petersen, K., and Mendes, E. (2016). Survey guidelines in software engineering: An annotated review. In *Proceedings of the 10th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement, ESEM '16*, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery.

¹ <https://lookerstudio.google.com/u/0/navigation/reporting>

Vollstedt, M. and Rezat, S. (2019). An Introduction to Grounded Theory with a Special Focus on Axial Coding and the Coding Paradigm, pages 81–100.